

“ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА БИЗНЕС-ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ МАРКЕТИНГ ВА САВДО СТРАТЕГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР”

мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами

2025 йил 22-23 май

I-ТОМ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ
НАМАНГАН ДАВЛАТ ТЕХНИКА УНИВЕРСИТЕТИ**

**“ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИДА БИЗНЕС-ТАДБИРКОРЛИК
ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ЗАМОНАВИЙ
МАРКЕТИНГ ВА САВДО СТРАТЕГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ:
МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР”**

мавзусида халқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами

2025 йил 22-23 май

I-ТОМ

Наманган-2025

“Ўзбекистон иқтисодиётида бизнес-тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини оширишда замонавий маркетинг ва савдо стратегиялардан фойдаланиш: муаммолар ва ечимлар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллар тўплами (2025 йил 22-23 май). Н.НамДТУ, 2025йил, саҳифа 531 бет

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирининг 2024 йил 27 декабрдаги 490-сонли буйруғига асосан Наманган муҳандислик-технология институтида 2025 йил 22-23 май кунлари “Ўзбекистон иқтисодиётида бизнес-тадбиркорлик фаолияти самарадорлигини оширишда замонавий маркетинг ва савдо стратегиялардан фойдаланиш: муаммолар ва ечимлар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман доирасида Республикамиз ва хориж олий ўқув юртларида иқтисодий-ижтимоий муаммолар бўйича илмий изланишлар олиб бораётган профессор-ўқитувчилар, докторантлар, тадқиқотчилар, вазирлик, кўмита ва турли мулкчилик шаклидаги корхона ва ташкилотларнинг етакчи мутахассислари, магистрлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий изланишлари натижалари киритилган.

Маъсул муҳаррир:

физика-математика фанлари доктори,
профессор М.Дадамирзаев

Таҳрир ҳайати:

М.Дадамирзаев, ф.-м. ф.д., профессор

О.К.Эргашев, к.ф.д., профессор

А.Солиев, и.ф.д., профессор

И.Ибрагимов, PhD, доцент

Г.А.Солиева, PhD, доцент

Т.О.Махмудов, PhD, доцент

З.В.Усубжонов, PhD

Тақризчилар:

О.С.Казаков, и.ф.н., профессор

Л.Х.Убайдуллаев, и.ф.н., доцент

А.М.Сохадалиев, и.ф.н., доцент

Илмий мақолалар тўплами Наманган Давлат техника университети Кенгашининг 2025 йил 20 майдаги №2-сонли баёни билан нашрга тавсия этилган

Тўпланда келтирилган материалларнинг мазмуни, ундаги статистик маълумотлар ва келтирилган ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларнинг ҳаққонийлиги, танқидий фикр-мулоҳазалар ва тақлифларга муаллифларнинг ўзлари маъсулдирлар.

MUNDARIJA

1. ЎЗБЕКИСТОН-2030” СТРАТЕГИЯСИДА САНОАТ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ БЎЙИЧА БЕЛГИЛАНГАН КЎРСАТКИЧЛАРНИ БАЖАРИЛИШИ, ҲАМДА УЛАРНИ СОТИШДАГИ МУАММОЛАР			
1.	А.Солиев Миа Кавсар МД	Бангладеш ва Ўзбекистонда тўқимачилик маҳсулотлари бозорининг ривожланиш тенденциялари: муаммо ва ечимлар	10
2.	М. Қ. Пардаев О. М. Пардаева С.А.Бабаназарова	Инновацион иқтисодиёт шароитида меҳнат бозори трансформациясининг янги талаблар доирасида такомиллашуви	28
3.	М. Қ. Пардаев О. М. Пардаева С.А.Бабаназарова	Меҳнат бозори трансформациясида инсон ресурсларининг миқдорий ва сифатий кўрсаткичлари ва уларнинг тавсифлари	33
4.	Ergashxodjayeva Sh.Dj.	Oliy ta’lim muassasalarining innovatsion ta’lim loyihalari asosida raqobatbardoshligini oshirishning marketing muammolari	41
5.	Yusupov M.	Zamonaviy xizmatlar sohasining rivojlantirish	50
6.	Иватов И.	Бозор муносабатлари шароитида савдони ривожланиш хусусиятлари	53
7.	Хакимов Z.A.	Hududlar o‘rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy tafovutlarda xalqaro tajriba va metodologiyalardan foydalanish imkoniyatlari	59
8.	Сафаров Б.Д. Кадирова З.Н. Дадабаев К.А.	Некоторые вопросы маркетинговых исследований ожиданий потребителей в условиях цифровой экономики	64
9.	Rubina Qureshi	Improving Entrepreneurial Efficiency in Uzbekistan: Challenges and Strategies	68
10.	Сейсинбинова А.А.	Развитие корпоративной культуры как способ привлечения и удержания талантов	72
11.	Туребекова Г.З.	Рынки Казахстана особенности и стратегии применения экомаркетинга для их развития	76
12.	Сотволдиева М.М.	Обеспечение качества образования как фактор достижения цели устойчивого развития	80
13.	Шатохина С.Ю.	Ключевые факторы устойчивого развития областных центров Узбекистана и их влияние на реализацию стратегии "узбекистан-2030	85
14.	Umarkhonov N.	Analysis of internal demand for higher education in Uzbekistan, and using HEInnovate tool for evaluating HEIs preparedness for future challenges	90

15.	Ibrohimov B. B.	“O‘zbekiston–2030” strategiyasi doirasida tadbirkorlik sub’ektlarida innovatsion faoliyatning samaradorligini oshirish yo‘llari	95
16.	Oxunjonova M.I.	“O‘zbekiston–2030” strategiyasi doirasida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishda innovatsiyalarning qo‘llanilishi: imkoniyatlar va muammolar	99
17.	Sodiqova F.N. Rashidov R.A.	Sayyohlar oqimi va iqtisodiy o‘shish: o‘zaro bog‘liqlik tahlili	103
18.	Мухитдинов Ш.З.	Раскрытие потенциала электронной коммерции для устойчивой развитие сельских местностей	106
19.	Маматалиев Д.Х.	Использование электроактивированного воздуха для интенсификации сушки зерна активным вентилированием	111
20.	Sodiqova F.N. Zokirova G.	O‘zbekistonning tarixiy shaharlaridagi turizm infratuzilmasi va uning rivojlanish istiqbollari	116
21.	Raximov B.I. Ibrohimov B.B.	Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishdagi muammolar	120
22.	Baqoyeva D.M.	B2B marketing yondashuvi asosida maishiy kimyo tovarlarini sanoat korxonalariga yetkazib berish tizimini rivojlantirish	124
23.	Chinasilova N.A. Khabibullayev A.A. Jamoliddinov M.A.	Use of marketing strategies in the development of the national economy	129
24.	Shaxidova D.M.	Kichik biznesni rivojlantirishda marketing konsepsiyasini qo‘llash va strategik rejalashtirish xususiyatlari	132
25.	Alieva E.A.	Innovatsiyaviy faoliyatda ijtimoiy-ekologik ko‘rsatkichlar	136
26.	Ergashev J.B.	Ta‘minot zanjirini tuzilishi, funksiyalari va xususiyatlari	140
27.	Ibrohimov B.B.	O‘zbekiston-2030 strategiyasi doirasida sanoat ishlab chiqarishini rag‘batlantirish: ijro etuvchi hokimiyat organlarining roli	144
28.	Imomov X.N.	Ta‘lim xizmatlari bozorida davlat-xususiy sherikligini amalga oshirish mexanizmlari	147
29.	Ismoilov A.J.	Hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi nomutanosibliklarni baholashning nazariy-metodologik asoslari	151

30.	Ismoilova N.I.	Xalqaro turizm bozorida o'zbekistonning raqobatbardoshlikni oshirish strategiyalari: marketing tadqiqotlari asosida	155
31.	Olimov J.J.	Marketing tadqiqotlari o'tkazish va ularni rivojlantirish	158
32.	Jamolova G.	Kichik va o'rta biznes subyektlarida eksport-import marketingi strategiyasining rivojlanish yo'nalishlari	160
33.	Anvarjonov J.Q. Axmedov S.A.	Iqtisodiyotni rivojlanishida investisiyalarning roli	165
34.	Jiyamuratov R.N.	Korxonalarda eksport salohiyatni rivojlantirishga oid marketing strategiyalari	168
35.	Jo'rayeva G.I.	Elektron tijorat platformalari va unda savdoni tashkil etishni rivojlanish tendensiyalari tahlili	173
36.	Komilov U.G'.	Zamonaviy brend tovarlarni ishlab chiqarish	179
37.	Raxmanova Z.	Tikuvchilik maxsulotlari bozori va unda marketing kommunikatsiyasini tutgan o'rni	182
38.	D.Mamataliyev	Kichik biznes soxalarida tadbirkorlik faoliyati va uni axoli bandligida tutgan o'rni	186
39.	Исақов О.Ж.	Кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlik фаолиятини ривожлантиришда инвестицияларни жалб қилишнинг аҳамияти	190
40.	Masharipova F.A.	Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish hajmiga qayta ishlash va tashish tizimi ta'sirini baholash masalalari	193
41.	Mavrulov R.N.	Qishloq joylarida xizmat ko'rsatish tarmog'ining rivojlanishiga oid innovatsion yondashuvlar	196
42.	Mirjalolova M.M. Rashidov R.A.	Qishloq hududida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish masalalari	198
43.	Mirzaev K.N.	Korxonalarda mahsulot tannarxini kamaytirish orqali sotish hajmini oshirish masalalari	200
44.	Mirzaev K.N.	Namangan viloyati qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilishning amaliy jihatlari	203
45.	Muxsinova Sh.O.	"O'zbekiston sanoatida innovatsion mahsulot siyosatlari: turlari, amaliyoti va strategik yo'nalishlar tahlili"	207
46.	Gulyamova N.G.	Namangan viloyatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanish istiqbollari	212
47.	Каримжанова Р.М.	Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотишда маркетинг сегментацияси	214
48.	Radjabov B.A.	Raqamli iqtisodiyotni rivojlanishi va unda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati	220

49.	Ro'zimatov Sh.H.	Chakano savdo korxonalarining brend jozibadorligini oshirishda marketing strategiyalaridan foydalanish	224
50.	Rustambekova F.R.	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik korxonalarini rivojlantirishning ahamiyati	229
51.	Salohiddinov Z.N.	Tadbirkorlik subyektlarida moddiy resurslarni rejalashtirish	232
52.	Tursunxo'jayev A.J.	Kichik biznesning raqobatbardoshligini oshirishda raqamli marketing strategiyalarining roli	236
53.	Umarova X.D.	Orolbo'yi mintaqasida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish istiqbollari	241
54.	Uzoqov M.J.	Namangan viloyatida tekstil mahsulotlarining eksport jarayonlari tahlili	244
55.	Xolmamatov D.H.	Ulgurji savdoda marketing logistikasini rivojlantirish	249
56.	Usubjonov Z.V.	Qurilish sanoatining iqtisodiyotda tutgan o'rnini va rivojlanishi	254
57.	Usubjonov Z.V.	Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar raqobatbardoshligini oshirish yo'llari	257
58.	Бакиров Қ.М.	Инсон капиталидан фойдаланишнинг назарий масалалари	259
59.	Bekmirzaev M. A.	Qishloq xo'jaligida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari	262
60.	Ikramova T. L.	Ways to improve marketing research at the enterprise	266
61.	Maxmudov S.Q.	Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda moliyaviy instrumentlarni tan olish hisobini takomillashtirish	270
62.	Ишимбаев Р. Н. Махмудова М.Т.	Особенности внедрения agile-менеджмента в экономике	275
63.	Михеева А.И.	Роли инноваций в образовательном процессе при изучении дисциплин маркетинг и менеджмент	278
64.	Musayeva Sh.A.	«O'zmetkombinat» AJda xalqaro marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari	281
65.	Набиева М.Ж.	Электрон тижорат орқали маҳаллий маҳсулотларни ички ва ташқи бозорларга чиқариш истиқболлари	286
66.	Каримжанова Р.	Теоретические и методологические проблемы устойчивой экономики	289
67.	Maxmudov T.O.	O'zbekistonda kichik biznes subyektlari bozor faoliyatini rivojlantirishning dolzarb masalalari	292
68.	Zakirova U.M.	Qishloq xo'jaligi tarmog'ining iqtisodiy samaradorligini baholash	395

69.	Usmonova D.I.	Ways to improve innovative marketing strategies in agriculture	300
70.	Xayrullayev F. X. Valixonov A.M.	Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda raqobat va uning o'ziga xos o'rni va roli	304
2.ЗАМОНАВИЙ БРЕНД ТОВАРЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ, БОЗОРГА КИРИТИШ, ЧЕТ ЭЛ ТАЖРИБАСИНИ ҚЎЛЛАШДАГИ МУАММО,ТАЖРИБА ВА ЕЧИМЛАР			
1.	Raxmonova A.T.	Jamiyatda ayollar tadbirkorligining ijtimoiy-iqtisodiy ildizlari va uning iqtisodiyotdagi roli	308
2.	Абилов Ф.Н.	Худудларда камбағалликни қисқартиришнинг асосий йўналишлари	314
3.	Tuychiyeva V.F.	Qandolat mahsulotlari bozorida yetakchi brendlarning marketing faoliyatini rivojlantirish	318
4.	Mullabayev B.B.	Hududiy iqtisodiy tengsizliklarni bartaraf qilishda xorijiy tajribalarning qiyosiy tahlili va milliy iqtisodiyotga joriy etish yo'llari	321
5.	Bazarova F.	Yengil sanoat korxonalarida eko-marketing strategiyalarini amaliyotga joriy etish mexanizmlari	324
6.	Qodirov H.T.	Korxonalar eksport salohiyatini oshirish omillari va uni ahamiyati	328
7.	Ismoilova N.I.	Turistik korxonalar faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish	332
8.	Isroilov A.A.	Meva-sabzavot mahsulotlari narxlari barqarorligini ta'minlashning bozor mexanizmlari	336
9.	Jiyamuratov R.N.	Korxonalarda eksport salohiyatini oshirishda marketing strategiyalarining qo'llanishi	340
10.	Kalanova M.B. Qaxxorov R.A.	"Nike", "Adidas" va "Puma" brendlarning global raqobatdagi kuchli va zaif tomonlarining tahlili	345
11.	Kalanova M.B. Ummatov F.F.	O'zbekiston Respublikasida yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish hamda ularning bilim salohiyati oshirish yo'llari	350
12.	Karimjanova R.M.	The role of digital transformation in enhancing marketing strategies of small businesses	353
13.	Mamataliyev D.H.	Ijtimoiy infratuzilmalar rivojida kichik biznes sektorini o'rni	357
14.	Mavrulov R.N.	Tovar brendi va bozorga kirish jarayonida ijtimoiy media va raqamli marketingning ahamiyati	361
15.	Maxmudov S.Q.	Moliyaviy instrumentlarni tan olish hisobi va auditini takomillashtirish	363
16.	Махмудов С.К.	Совершенство бухгалтерского учета и аудита признания финансовых инструментов	367

17.	Maxmudov T.O.	O'zbekistonda tikuvchilik mahsulotlari brendini rivojlantirishning dolzarb masalalari	370
18.	Muxiddinov M.Sh.	Erkin iqtisodiy va kichik sanoat hududlarining iqtisodiy ahamiyati va rivojlanish tendensiyalari	373
19.	Xolmamatov D.H. Muxiddinov M.Sh.	Erkin iqtisodiy va kichik sanoat hududlarida logistika xizmatlari samaradorligini baholash	377
20.	Мухсинова Ш.О.	Повышение экономической эффективности производства новых видов продукции на промышленных предприятиях	381
21.	Gulyamova N.G.	Mehnat bozorini rivojlantirishda marketing tadqiqotlaridan foydalanish ahamiyati	388
22.	Ismoilova N.I.	Turizm xizmatlarining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini va uni o'ziga hos hususiyatlari	390
23.	Raximov Sh.F.	Tijorat banklarida mijoz sodiqligini oshirishda innovatsion marketing yondashuvlarining o'rnini	393
24.	Rustambekova F.R.	Kichik biznesni rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston siyosati va mahalliy bozor tahlili	398
25.	Сохадалиев А.М.	Ўзбекистонда арзон ва сифатли гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқаришга таъсир қилаётган омиллар ва уларни бартараф этиш масалалари	401
26.	Tursunov R.B.	Iqtisodiyot sohalarida zamonaviy menejment strategiyalarining qo'llanilishi	405
27.	Tursunov R.B.	Korxonada hamda tashkilotlarda zamonaviy menejment strategiyalaridan foydalanish masalalari	409
28.	Uzoqov M.J.	Ta'lim sohasida tadbirkorlik faoliyati: mohiyati, zaruriyati va zamonaviy yo'nalishlari	413
29.	Xolmamatov D.H.	Ulgurji savdoni rivojlantirishda Germaniya tajribasidan foydalanish	418
30.	Abdurahmanova Z.A.	Тикув трикотаж корхоналари баркарор ривожланиши ва самарадорликни оширишдаги долзарб муаммолар	422
31.	Абдулазизов Ш.А.	Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш таркибини шакллантиришда гибрид йўналишларнинг иқтисодий афзалликлари	427
32.	Абдурахмонов Ш.Ш.	Тадбиркорлик фаолиятини ривожланишини назарий масалалари	431
33.	Акназарова Z.B.	Korporativ boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi va uni takomillashtirish masalalari	433
34.	Акбаров B.S.	Tadbirkorlik rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish masalalari	438

35.	Qo'chqarov B.X.	Kichik biznes sub'ektlarining aylanma mablag'lari tarkibida debitorlik qarzdorliklarini boshqarish bilan bog'liq bo'lgan muammolar va ularning yechimlari	442
36.	Bobojonova D.B. Tashpulatov S.Sh.	Transformatsiya uslubining kiyim dizayni va moda tarixidagi rivojlanishi hamda bolalar kiyimidagi nazariy asoslari	447
37.	Суюнова К.Б. Джумамуратова П.П.	Роль логистики при производстве современных брендовых товаров	451
38.	Rashidov J.X. Тохирий Д.Д.	Замонавий брендаги курилиш махсулотларини ишлаб чиқариш ва уларнинг рақобатдошлигини ошириш муаммолари	454
39.	Каримжанова Р.М.	Тикув трикотаж товарлари ишлаб чиқаришда бренд стратегияларидан фойдаланиш	458
40.	Каримжанова Р.М.	Интернет маркетинг ва уни қўллаш соҳалари	463
41.	G'aniyev M.X.	Iqtisodiyotda chiqindilarni klaster usulida qayta ishlashning iqtisodiy mexanizmlari	468
42.	Isroilov D.R.	Yashil tadbirkorlikni rivojlantirish zarurligi va imkoniyatlari	474
43.	Облоқулов А. Doniyorov N.T.	Yashil iqtisodiyotga o'tishda qishloq xo'jaligi korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishning ahamiyati	478
44.	Исақов О.Ж.	Саноат корхоналарининг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш йўллари	482
45.	Хожиматов R.R.	To'qimachilik sanoat korxonalarida inson resurslarini boshqarishda xorij tajribalaridan foydalanish samaradorligi	487
46.	Maxmudov T.O.	Elektron savdo va uni o'ziga hos hususiyatlari	491
47.	Zakirova U.M.	Zamonaviy iqtisodiyotda sport xizmatlari sohasining ahamiyati va o'zaro ta'siri	495
48.	Shaxobov X.M.	To'qimachilikda qayta ishlash zanjiri uzluksizligini ta'minlash orqali eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari	500
49.	Yunusov B.M.	O'zbekiston respublikasida quritilgan meva mahsulotlari eksportini oshirish istiqbollari	507
50.	Sultonboyev U.X.	Kichik biznesni banklar tomonidan kreditlash hajmining prognoz ko'rsatkichlari tahlili	511
51.	Солиева Г.А.	Новые методы продаж товаров в секторе услуг розничной торговли и их особенности	519
52.	Солиева Г.А.	Роль маркетинга в развитии туризма	523
53.	Soliyeva G.A.	Chakana savdoda raqamli marketing texnologiyalardan foydalanish	523

2. www.namstat.uz -Namangan viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari.

3. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazining tahliliy ma'lumotlari.

ULGURJI SAVDODA MARKETING LOGISTIKASINI RIVOJLANTIRISH

Xolmamatov Diyor Haqberdiyevich
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
“Marketing” kafedrası dotsenti, PhD

Annotasiya: Mazkur maqolada ulgurji savdoda marketing va logistikaning asosiy vazifalari, marketing va logistika funksiyalarini birlashish natijasida marketing logistikasini vujudga kelishi va ulgurji savdoda marketing logistikasini rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: marketing logistikasi, mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish, yetkazib beruvchilar bilan munosabatlarni boshqarish, distribyutor bilan munosabatlarni boshqarish, raqobatchilar bilan munosabatlarni boshqarish.

Аннотация: В статье рассматриваются основные задачи маркетинга и логистики в оптовой торговле, возникновение маркетинговой логистики в результате слияния функций маркетинга и логистики, а также развитие маркетинговой логистики в оптовой торговле.

Ключевые слова: маркетинговая логистика, управление взаимоотношениями с клиентами, управление взаимоотношениями с поставщиками, управление взаимоотношениями с дистрибьюторами, управление взаимоотношениями с конкурентами.

Abstract: This article discusses the main tasks of marketing and logistics in wholesale trade, the emergence of marketing logistics as a result of the merger of marketing and logistics functions, and the development of marketing logistics in wholesale trade.

Keywords: marketing logistics, customer relationship management, supplier relationship management, distributor relationship management, competitor relationship management.

Oʻzbekistonda soʻngi yillarda amalga oshirib kelinayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida bozor iqtisodiyoti tartib-qoidalari tizimli ravishda iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalarida amal qilmoqda. Tovar va moliya bozorlarida raqobat muhiti oʻzgarishi, barcha tarmoqlarda raqobat intensivligi oshmoqda. Bu jarayon esa korxonalarining raqobat ustunligiga erishishlari uchun barqaror va uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish zaruriyatini koʻrsatmoqda.

Korxonalar amalda raqobatchilik ustunligini taʼminlash, raqobatbardoshlikni saqlab qolishni isteʼmolchilarning ehtiyojlarini sifat va narx uygʻunligida qondirishga imkon beradigan marketing konsepsiyalarini qoʻllash orqali va logistika nuqtai nazardan tovar-moddiy resurslar oqimini optimallashtirish orqali foydaning yetarlicha yuqori darajasini taʼminlash evaziga qoʻlga kiritadi.

Erkin bozor sharoitida oʻz samaradorligini isbotlagan korxonalar menejmenti marketing va logistika konsepsiyalarini oʻzaro birlashtirish orqali erishganligini bir qator ilmiy izlanishlar tasdiqlamoqda. Mavjud adabiyotlarni tahlil qilish shuni

ko'rsatdiki, hozirgi vaqtda marketing va logistikaning o'zaro aloqadorligi bo'yicha uchta asosiy yondashuv borligini ko'rishimiz mumkin.

Birinchi yondashuvga ko'ra, marketing kompaniyada talabni shakllantirish, mahsulotni siljitish va sotishni boshqarish jarayonlari to'plamidir. Logistika esa, omborlashtirish, saqlash, tayyor mahsulotlarni iste'molchilarga yetkazishda jismoniy taqsimotni amalga oshirish, ishlab chiqarish korxonalariga xom ashyo va boshqa material resurslarni yetkazib berish, tovar-moddiy resurslar harakatini boshqarish jarayoni bilan bog'liq masalalarni yechadi. Ishlab chiqarish jarayonlarini resurslar bilan ta'minlash muammolarining kuchayishi, tobora o'sib borayotgan raqobat sharoitida sotish jarayonini optimallashtirish bilan bog'liq omillar 60-yillarda logistika konsepsiyasining paydo bo'lishiga olib keldi.

Hozirgi kunda logistika savdo operatsiyalarini boshqarish, yetkazib beruvchilar va iste'molchilar bozorlarini tahlil qilish, tovar va xizmatlar bozorida talab va taklifni muvofiqlashtirishni o'z ichiga oladi. Bundan ko'rinib turibdiki, marketing masalalari bilan logistika masalalari tutashmoqda.

Marketing vositalaridan foydalangan holda korxonada o'z iste'molchilari kimligi, ularning qanday tovarga, qancha miqdorda ehtiyojlari borligi aniqlanadi. Logistika vositalari korxonada tovar-moddiy resurslar oqimlarini optimal tashkil etish, tayyor mahsulotlarni iste'molchilarga o'z vaqtida, kerakli hajmda, kerakli joyga yetkazib berishni ta'minlaydi. Ko'rinib turibdiki, korxonada faoliyatidagi ushbu ikkala vosita ham turli xil funksional vazifalarni hal qiladi va hech qanday holatda bir-birini almashtirmaydi. Ulardan faqat birgalikda foydalanish korxonaning samaradorligini kafolatlashi mumkin. Korxonalar o'z faoliyatida marketingdan ham, logistikadan ham mustaqil foydalanishlari mumkin.

Shunday qilib, marketing logistikasi korxonaning bozorda marketing faoliyatini kuzatib boradigan axborot, moddiy va xizmat oqimlarini optimallashtirish jarayonlariga oid nazariy va amaliy qoidalar to'plamidir. Marketing logistikasining asosini jarayonlar tashkil etadi: mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish, yetkazib beruvchilar bilan munosabatlarni boshqarish, distribyutor bilan munosabatlarni boshqarish, raqobatchilar bilan munosabatlarni boshqarish.

Zamonaviy biznes konsepsiyalaridan foydalangan holda marketing logistikasi konsepsiyasini amalga oshirish ulgurji va chakana savdo rivojlanishining sifat jihatidan yangi darajasini ta'minlaydi. Chunki hozirgi paytda raqobatdosh ustunligiga faqat mahsulot, narx va aloqa strategiyasini shakllantirish orqali erishish juda qiyin. Hozirgi vaqtda raqobat alohida tovarlar o'rtasida emas, balki ularni tarqatish kanallari o'rtasida o'sib bormoqda. Shuning uchun marketing logistikasi tarqatish kanallari strategiyasini ishlab chiqish, tarqatish kanallarining raqobatbardoshligini ta'minlash va savdo marketing tizimida barqaror raqobatbardosh ustunliklarni qo'lga kiritish imkon beradi.

Hozirgi kunda marketing va logistika sotuvni tashkil etish, yangi sotuv bozorlarini tahlil qilish, tovarlar bozorida talab va taklifni muvofiqlashtirishni o'z ichiga oladi. Bundan ko'rinib turibdiki, marketing masalalari bilan logistika masalalari tutashmoqda. Natijada marketing logistikasi konsepsiyasi shakllanmoqda.

Marketing logistikasi – bu savdo korxonalarining bozorda marketing faoliyati bilan bog'liq bo'lgan axborot, moddiy va servis oqimlarini optimallashtirish

jarayonlariga oid nazariy va amaliy qoidalar to'plamidir. Sotishni tashkil etishda marketing logistikasining asosini jarayonlar tashkil etadi. Bunda sotuvchilar bilan xaridorlar o'rtasida munosabatlarni boshqarish, ishlab chiqaruvchilar va chakana sotuvchilar bilan munosabatlarni boshqarish, distribyutorlar bilan munosabatlarni boshqarish, raqobatchilar bilan munosabatlarni boshqarish amal qiladi.

Sotuvni tashkil etishda marketing logistikasini rivojlantirish uchun quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Savdo faoliyatida marketing logistikasini rivojlantirish uchun "ishlab chiqaruvchi-ulgurji savdo-chakana sotuvchi-iste'molchi" zanjirida yaxlit biznes kooperatsiyasini yo'lga qo'yish lozim. Ishlab chiqaruvchi va ulgurji savdo korxonalarini o'rtasida oraliq omborxonalarini tashkil etish. Tovar zaxiralarini tashkil etish, qadoqlash, o'rab-joylash, yetkazib berish ishlarini hamkorlikda, outsorsing asosida amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirish lozim.

2. Savdoda marketing logistikasining biznes jarayonlar modelini ishlab chiqishda bozorga yo'naltirilgan ta'minot va taqsimot zanjirlarida optimal tovar harakati tizimini loyihalashtirishga e'tibor qaratish.

3. Ulgurji savdoda marketing logistikasini rivojlantirish tovar tarqatish kanallari ishtirokchilarining funksiyalarini muvofiqlashtirish orqali iste'molchi uchun qiymat yaratish tizimini shakllantirish, yuqori sifatli servis orqali iste'molchi ehtiyojini qondirilishini ta'minlaydi. Pirovardida tovar harakati tizimi xarajatlarini optimallashtirish orqali marketing faoliyati rentabelligi oshiriladi.

4. Savdoda marketing logistikasining biznes jarayonlari modelini loyihalashda funksional elementlarni, ya'ni marketing funksional elementlari (bozor tadqiqotlari, assortiment siyosati, narx strategiyalari, siljitish, sotishni rag'batlantirish) va logistikaning funksional elementlari (buyurtmalarni boshqarish, transport, omborxonalar, zaxiralarni boshqarish)ni muvofilashtirish asosida bir tizimni tashkil etish.

5. Savdo korxonalarida moddiy va axborot oqimlarini boshqarishni marketing strategiyasi bilan muvofiqlashtirish lozim.

6. Savdoda marketing logistikasini qo'llanilishi natijasida raqobat tovarlardan xaridorlarga, funksiyalardan jarayonlarga, operatsiyalardan munosabatlarga, resurslardan bilimga, foydadan samaradorlikka, korxonadan taqsimot kanallariga o'tishini nazariy va ilmiy jihatdan a'loqlab berish.

O'zbekistonda so'ngi yillarda amalga oshirib kelinayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida bozor iqtisodiyoti tartib-qoidalari tizimli ravishda iqtisodiyotning barcha tarmoq va sohalarida amal qilmoqda. Tovar va moliya bozorlarida raqobat muhiti o'zgarishi, barcha tarmoqlarda raqobat intensivligi oshmoqda. Bu jarayon esa korxonalarining raqobat ustunligiga erishishlari uchun barqaror va uzoq muddatli strategiyalarni ishlab chiqish zaruriyatini ko'rsatmoqda.

Jumladan, O'zbekistonda sanoat ishlab chiqarishni o'sishi, qayta ishlab chiqarishni rivojlanishi tovar tarqatish tizimida ulgurji savdoning o'rni va ahamiyatini oshirib bormoqda. Ulgurji savdoda ham raqobat keskinlashmoqda. Yirik ishlab chiqarish korxonalarini o'zlarining logistik tizimlariga ega bo'lishi, chakana savdo korxonalarini raqamli texnologiyalarni joriy etishi natijasida to'g'ridan-to'g'ri tovar sotib olish jarayoni faollashdi.

Ulgurji savdo korxonalari raqobatchilik ustunligini ta'minlash, raqobatbardoshlikni saqlab qolish uchun iste'molchilarning ehtiyojlarini sifat va narx uyg'unligida qondirishga imkon beradigan marketing konsepsiyalarini qo'llash, logistika nuqtai nazardan tovarlar oqimini optimallashtirish orqali foydaning yetarlicha yuqori darajasini ta'minlash evaziga qo'lga kiritadi. Bundan ko'rinib turibdiki, marketing va logistika ulgurji savdoda muhim funksiyalarni bajaradi.

Marketing vositalaridan foydalangan holda ulgurji savdo korxonalari o'z iste'molchilari kimligi, ularning qanday tovarga, qancha miqdorda ehtiyojlari borligi aniqlanadi. Logistika vositalari ulgurji savdo korxonalarida ulgurji tovarlar oqimlarini optimal tashkil etish, tayyor mahsulotlarni iste'molchilarga o'z vaqtida, kerakli hajmda, kerakli joyga yetkazib berishni ta'minlaydi. Ko'rinib turibdiki, ulgurji savdo faoliyatidagi ushbu ikkala vosita ham turli xil funksional vazifalarni hal qiladi va hech qanday holatda bir-birini almashtirmaydi. Ulardan faqat birgalikda foydalanish ulgurji savdo samaradorligini kafolatlashi mumkin. Ulgurji savdo korxonalari o'z faoliyatida marketingdan ham, logistikadan ham mustaqil foydalanishlari mumkin.

Ulgurji savdo korxonalari faqat marketing konsepsiyalaridan foydalangan holda, o'z tovarlarini bozorda samarali siljita olmaydi. Chunki, tovarlarni yetkazib berish, tashish, saqlashning hal qilinmagan logistika masalalari bunga tusqinlik qilishi mumkin. Marketing va logistikani bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Chunki, ular birgalikda ulgurji savdo korxonalarining ulgurji xarid va ulgurji sotish faoliyatining umumiy shartlari hamda siyosatini shakllantiradi. Ikkala vositani bir vaqtda, uyg'unlikda mohirona ishlatish, har birini alohida ishlatishga qaraganda ancha katta sinergetik samara beradi.

Ulgurji savdoda marketing va logistika funksiyalarini birlashtirish uchun har birining o'ziga xosligini aniqlash lozim. Ulgurji savdoda marketing va logistikaning asosiy vazifalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Ulgurji savdoda marketing va logistikaning asosiy vazifalari

Marketing	Logistika
1. Ulgurji sotiladigan tovarlarga yangi bozorlar topish	1. Tovar tarqatish kanallarini qurish va tanlash
2. Ulgurji tovar xarid qilish va sotish strategiyalarini ishlab chiqish	2. Xizmat ko'rsatish hududida omborlarni optimal miqdorini aniqlash
3. Bozorni qamrab olish strategiyasini tanlash bo'yicha qaror qabul qilish	3. Tovar harakati va savdoni tashkil etishning ratsional shakllarini tanlash
4. Ulgurji sotuv bozorida iste'molchilarning ehtiyojini o'rganish	4. Ulgurji buyurtmalarni qabul qilish va ularga ishlov berish
5. Sotishni rag'batlantirish va siljitish tadbirlarini amalga oshirish	5. Tovar zaxiralarini me'yorlashtirish
	6. Tovarlarini qadoqlash, o'rab-joylash va yetkazib berish

Hozirgi kunda marketing va logistika ulgurji savdo operatsiyalarini boshqarish, yetkazib beruvchilar va iste'molchilar bozorlarini tahlil qilish, tovar va xizmatlar bozorida talab va taklifni muvofiqlashtirishni o'z ichiga oladi. Bundan ko'rinib turibdiki, marketing masalalari bilan logistika masalalari tutashmoqda. Natijada marketing logistikasi konsepsiyasi shakllanmoqda.

Marketing logistikasi – bu ulgurji savdo korxonasi bozorda marketing faoliyati bilan bog'liq bo'lgan axborot, moddiy va servis oqimlarini optimallashtirish jarayonlariga oid nazariy va amaliy qoidalar to'plamidir. Ulgurji savdoda marketing logistikasining asosini jarayonlar tashkil etadi. Bunda ulgurji sotuvchilar bilan xaridorlar o'rtasida munosabatlarni boshqarish, ishlab chiqaruvchilar va chakana sotuvchilar bilan munosabatlarni boshqarish, distribyutorlar bilan munosabatlarni boshqarish, raqobatchilar bilan munosabatlarni boshqarish.

Ulgurji sotuvchilar tovar tarqatish kanallarida ishlab chiqaruvchilardan ulgurji xaridlarni amalga oshiradi. Chakana sotuvchilarga esa ulgurji tovar sotadi. Ulgurji tovar xarid qilish va sotish qoidalariga rioya qilmaslik ulgurji sotuvchilarni bir yo'la ikki hamkorlari ishlab chiqaruvchi va chakana sotuvchilar o'rtasidagi munosabatlarni to'xtatishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ulgurji savdo bilan shug'ullanuvchilar kerakli tovarlarni o'z vaqtida va kerakli hajm hamda sifatda yetkazib berishni ta'minlashi kerak. Bunday holda marketing birinchi navbatda savdo harakatlarini oxirgi iste'molchiga, logistika esa servis jarayonlariga e'tiborni qaratadi.

Ulgurji savdoda marketing va logistikaning simbiozi – bu marketing va logistika funksiyalarining o'zaro hamkorlikda ishlash jarayoni bo'lib, ular bir-birini to'ldirib, samarali ishlashni ta'minlaydi. Marketing va logistikaning simbiozi orqali ulgurji savdo korxonalarida mijozlar talablarini yanada yaxshi qondirish, mahsulotlarni samarali tarzda yetkazib berish va mizojlarga yuqori xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ulgurji savdoda marketing logistikasini rivojlantirish uchun quyidagilarga e'tibor berish maqsadga muvofiq:

1. O'zbekistonda tashkil etilayotgan iqtisodiy erkin hududlar, kichik sanoat zonalari, yirik sanoat hududlarida ulgurji-taqsimot markazlarini tashkil etish. Bu markazlarda ulgurji savdo tashkilotlari hamda korxonalarida marketing va logistika funksiyalarini birgalikda amalga oshirish mexanizmini ishlab chiqish.

2. Ulgurji savdo korxonalarida moddiy va axborot oqimlarini boshqarishni marketing strategiyasi bilan muvofiqlashtirish lozim.

3. Ulgurji tovar xarid qilish va sotishni oxirgi iste'molchilarning talab va ehtiyojlariga moslashtirish kerak.

4. Tovar zaxiralari, transportirovka va saqlash ishlarini optimallashtirishda zamonaviy usullarni qo'llash orqali ulgurji savdo xarajatlarini qisqartirish.

5. Ulgurji savdo faoliyatida marketing logistikasini rivojlantirish uchun “ishlab chiqaruvchi-ulgurji savdo-chakana savdo” zanjirida yaxlit biznes kooperatsiyasini yo'lga qo'yish lozim.

6. Ulgurji savdo korxonalarida raqobat ustunligiga erishishlari uchun marketing logistikasining biznes jarayonlar modelini yaratish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Багиев Г.Л. Маркетинг: словарь и библиография. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. – 74 с.

2. BLAIK, P., 2001: Logistyka. koncepcja zintegrowanego zarządzania, wyd. II, PWE, Warszawa.
3. Германчук, А. Н. Специфика организации трейд-маркетинга на предприятии / А. Н. Германчук // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире : матер. XXVII Междунар. науч.-практ. конф., 15 окт., 2019 г. – СПб. : Стратегия будущего, 2019. – С. 58-61.
4. Голиков Е.А. Маркетинг и логистика – новые инструменты хозяйствования. – М. : Издательство «Экзамен», 2006. – 220 с.
5. CIESIELSKI, M., 1999: Logistyka w strategiach firm, PWN, Poznań.
6. DWILIŃSKI, L., 1998: Wstęp do logistyki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
7. Кристофер, М. Маркетинговая логистика / М. Кристофер, Х. Пек. ; пер. с англ. И. Касимова. – М. : Издательский Дом «Технологии», 2005. – 200 с.
8. Ryszard Barcik, Marcin Jakubiec (2013). Marketing logistics. <https://docplayer.net/4272544-Marketing-logistics-bielsko-biala-poland-email-rbarcik-ath-bielsko-pl-bielsko-biala-poland-email-m-jakubiec-ath-bielsko-pl.html>

QURILISH SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O’RNI VA RIVOJLANISHI

Namangan davlat texnika universiteti

“Marketing” kafedراسи assistenti

PhD Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o’g’li

Annotatsiya. Maqolada qurilish sanoatining iqtisodiyotda tutgan o’rni va hududlarda amalga oshirilayotgan qurilish ishlari tahlil qilingan. Qurilish materiallari sanoatini rivojlanish istiqbollari o’rganilgan. Qurilish materiallari sanoati va qurilish sanoatini rivojlantirish bo’yicha xulosa va tavsiyalar berilgan.

Kalit so’zlar. Drayver soha, qurilish materiallari sanoati, qurilish sanoati, chakana savdo aylanmasi, taraqqiyot strategiyasi.

Аннотация. В статье анализируется роль строительной отрасли в экономике и строительные работы, осуществляемые в регионах. Изучены перспективы развития промышленности строительных материалов. Даны выводы и рекомендации по развитию промышленности строительных материалов и строительной отрасли.

Ключевые слова. Драйверный сектор, промышленность строительных материалов, строительная отрасль, розничный товарооборот, стратегия развития.

Abstract. The article analyzes the role of the construction industry in the economy and the construction work being carried out in the regions. The prospects for the development of the building materials industry are studied. Conclusions and recommendations are given for the development of the building materials industry and the construction industry.